

ILMIY, ILMIY-TEXNIKAVIY ASARLARDA TAHLIL VA TAHRIR MAHORATI

Latofat Tashmuxamedova

f.f.n., professor v.b.

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Annotatsiya: Muallif ushbu maqolada ilmiy va ilmiy-texnikaviy asarlarda tahlil va tahrirning o‘ziga xos jihatlari, asarning mukammal va o‘qishli bo‘lishida o‘rni va ahamiyati, bajaradigan vazifalari o‘rganilgan. Ilmiy-ommabop adabiyotlar til va uslub jihatdan o‘ziga xos jihatlarga ega bo‘lib, asosan, ilmiy jihatdan aniq, ishonchli faktlar bilan to‘liq to‘ldirilgan, jumlar bir-biriga mantiqan bog‘langan, gaplar va matn tuzilishida badiiylikka yo‘l qo‘yilmagan holda bayon yo‘sinida ravon tushunarli bo‘ladi. Ilmiy-ommabop asarlarning ilmiyligi matnning faktlarga boyligi va isbotlanganligi, yangi ilmiy kashfiyotlardan va fikrlardan xabardor etish vazifasini bajarsa, uning ommabopligi esa mana shu ilmiylikni butun ommaga tushunarli tilda va uslubda etkazib berishdan iboratdir.

Kalit so‘zlar: ilm, ilmiylik, ilmiy asar, uslub, fakt, dalil, tahlil, tahrir.

Annotation: This article examines specific aspects of analysis and editing in scientific works, their role and importance in ensuring the excellence and readability of the work, and their objectives. It is completely filled with facts, sentences are logically connected with each other, it is fluently understandable in the manner of narration, without allowing any tricks in the structure of sentences and text. The scientific nature of popular science works lies in the fact that the text is rich in facts and evidence and serves to inform about new scientific discoveries and ideas, and its popularity consists in conveying this scientific knowledge to the entire public in understandable language and style.

Key words: science, science, scientific work, method, fact, evidence, analysis, editing.

Аннотация: В данной статье изучены конкретные аспекты анализа и редактирования в научных работах, их роль и значение в обеспечении совершенства и читабельности произведения, их задачи. Она полностью наполнена фактами, предложения логически связаны друг с другом, и она свободно понятен в манере повествования, не допуская каких-либо ухищрений в структуре предложений и текста. Научность научно-популярных работ заключается в том, что текст богат фактами и доказательствами и служит для информирования о новых научных открытиях и идеях, а его популярность состоит в донесении этих научных знаний до всей общественности на понятном языке и в стиле. .

Ключевые слова: наука, научная работа, стил, факт, анализ, редактирование.

Kirish va gipoteza

Ilmiy bilimlarni tashviq qilish, ilmiy dunyoqarashni kengaytirish, ilm samaradorligining oshishi uchun kurash mamlakatimizda katta ijtimoiy ahamiyat kasb etmoqda.

Ilmiy-ommabop adabiyotlar ilmiy bilimlarni tarqatishda etakchi rol o'ynaydi. Ular sirasiga fanning muayyan sohasida mutaxassis bo'lmagan keng omma o'rtasida fan va texnika yutuqlarini targ'ibot qiluvchi adabiyotlar kiradi.

Ilmiy asoslangan kitoblar, adabiyotlar, xullas, ma'naviy boyligimiz etarli darajada. Ularni xalqimizga tushunarli tarzda etkazib berish uchun esa ommabop shaklga kiritishimiz lozim. Bunda ularni til va uslub jihatdan qayta ishlashga to'g'ri keladi. Buning uchun ularda qo'llaniladigan ilmiy terminlarni izohlash, murakkab jummalarni soddalashtirish, matn tilini xalq tiliga yaqinlashtirish lozim bo'ladi. Ilmiy asarlar tilini ommaboplashtirish bugungi kun uchun juda ahamiyatlidir. Sababi, birinchidan, odamlarning ilmga chanqoqligi va yangiliklarga qiziqishi ilmiy-ommabop adabiyotlarni o'rganishni talab qilsa, ikkinchidan esa, noshirlik va matbaachilik ishlari xususidagi ishlab chiqilgan farmoyish, qarorlar, talablar hamda nashriyot uylarining o'quvchilar imkoniyatlaridan kelib chiqib chop etayotgan adabiyotlarni qay ahamiyatga egaligini ham bilish muhimligini yuzaga keltiradi. Bunda tahrir masalalariga alohida e'tibor qaratish talab etiladi.[13;6] Darhaqiqat ilmiy ommabop asarlardan nafaqat ilmiylik, balki ommaviylik ham talab qilinadi. Shuning uchun bunday adabiyotlarda til va uslubga, ayniqsa tahrirga alohida e'tibor berish lozim.

Progressiv olimlar, ya'ni madaniyat va ta'lim namoyandalari, doimo ilmiy bilimlarni tashviq qilishni muhim va sharaflil vazifa deb bilganlar. Yangi progressiv ilmiy g'oyalari uchun eshafotga borgan olimlar ismlari tarixda muhrlangan. Galileo Galiley o'zining sal qolsa o'limiga sababchi bo'lgan mashhur Dialog nomli asarini tushunarli va qiziqarli shaklda yozgan. Bayonda buyuk olimning nafaqat dunyoning ilmiy tasvirini himoya qilishga, eskirib qolgan Ptolemey tizimini inkor etishga, Kopernik qarashlarining to'g'riligini isbotlashga, balki ushbu yangi ilmiy qarashlarni o'quvchilar keng ommasiga etkazish intilishi ko'rinib turibdi.

Respublikamizda ilmiy-ommabop asarlarning yaratish tizimini takomillashtirish va bu tur adabiyotlarning son hamda sifat jihatidan ko'lamini kengaytirish borasida muharrirlar, noshirlik va matbaachilik yo'nalishlarida faoliyat olib borayotgan etakchi mutaxassislar oldiga muhim vazifalar qo'yildi. Ular berilgan bu kabi imkoniyatlardan qay darajada foydalanmoqda. Ilmiy-ommabop asarlarning yaratilishi ustida kim qanday harakat qilyapti. Eng asosiysi, ilmiy-ommabop asarlar ommaviy axborot vositalari ichida qay o'ringa ega bo'lib borayotganini o'rganish muhim masala bo'lib

turibdi. Zero, bugungi ommaviy axborot vositalari taraqqiy etayotgan bir davrda o'quvchilarning bilimlarini oshiradigan ilmiy-ommabop adabiyotlarni yaratish, ularning tili, uslubi va tahriri masalalarini o'rganish juda muhim sanaladi. Ilmiy-ommabop asarlarning tili o'ziga xos bo'lib, unda maxsus leksikadan unumli foydalaniladi. Maxsus leksikani matnga kiritishda esa muallif turli usullardan mohirona foydalanishi lozim bo'ladi. Uslub jihatdan unda ham ilmiylik, ham hammaboplik talab qilinadi. Bunda aniq fakt-dalillarni keltirish, isbotlash bilan birga ta'sirchanlikka ham alohida e'tibor qaratish lozim. Ilmiy-ommabop asarlarni tahrir etishda ham muharrirdan o'zgacha yondashuv talab qilinadi. Shu ma'noda bunday asarning mukammalligi ko'p omillarga bog'liqdir.[13;7]

Muhokama

Ilmiy-ommabop va yoshlar adabiyoti bosh tahririyati mavzuiy reja tuzib, uni amalga oshirishga kirishadi. Rejada ilmiy-ommabop kitobni o'quvchilar keng ommasiga – izlanuvchilarga, xodimlarga, o'quvchilarga berishga intilish seziladi. Bunda ilmiy-ommabop adabiyot bevosita ishlab chiqarish kitobi yoki o'quv qo'llanmasi bo'lmay turib, qiziqarli va oson qabul qilinadigan shaklda fan va texnika sirlarini o'quvchiga fosh etishi lozim. Ilmiy-ommabop adabiyotda bayon shakli va uslubi, o'quvchining tayyorgarlik darajasi inobatga olinishi lozim. Kitobni bezash shunday amalga oshirilishi kerakki, o'qishga mo'ljallangan o'quvchi uni osonlikcha ko'plab boshqa ilmiy va texnikaviy adabiyotlar orasidan izlab topsin.

Nafaqat keng o'quvchi omma, balki turli soha olimlari ham ilmiy-ommabop adabiyotlarga muhtoj. Fan va texnika shu qadar tez rijlanayabdi, ixtisoslashyabdiki, soha va jabhalari bir-biridan shunchalik yiroqki, olimlar ilmiy-ommabop adabiyotlarsiz bir-biriga bog'liq va bir-biridan yiroq sohalardagi fan yutuqlaridan boxabar bo'la olmaydilar. Albatta, fizik, astronom yoki matematik uchun biologiyadan ilmiy-ommabop kitob mazkur fan bo'yicha tayyorgarligi kamroq bo'lgan o'quvchilarga mo'ljallangan kitobdan boshqacharoq tuzilgan bo'lishi lozim. Ammo bu turli toifadagi o'quvchilar xususiyatlari borasidagi boshqa masala. Shubha tug'dirmaydigani, bu – hozirgi kunda barchaga ilmiy-ommabop adabiyotlar zarurligidir.

Hozirgi kunda fan va texnikaning ilmiy tashviqot vazifalarini kengaytiruvchi ikkita xususiyatini aytib o'tish lozim. Birinchisi – fanning yagona murakkab tizim deb qaralishiga olib keluvchi integratsiyalashuv. Olimlar shuni tan olishadiki, zamonaviy fan shu qadar jadal sur'atlar bilan, murakkab va serqirra bo'lib taraqqiy etmoqdaki, inson zamon bilan hamnafas, to'laqonli yashashi uchun unga ommabop bayon etilgan ilmiy bilimlar havodek zarur.

Endi ikkinchi xususiyatga kelsak, hozirgi zamon fani nafaqat tadqiqotning katta ko'lami bilan, balki mislsiz tezkor sur'atlari bilan ajralib turadi. Avvallari yakka tadqiqotchilar avlodi bajargan ishlarni hozirda olimlar jamoasi nihoyatda qisqa

muddatlarda amalga oshirmoqda. Qudratli institutlarda, yangi apparatlar bilan jihozlangan bahaybat laboratoriyalarda bir vaqtning o'zida yuzlab tajribalar o'tkazilmoqda.

Ilmiy-ommabop adabiyot muallifi fanni soddalashtirmay, shu bilan birga, o'quvchini cho'chitib yubormaslik uchun, bayonni tushunilishi qiyin bo'lgan materiallar bilan murakkablashtirmasdan so'zlashi lozim.

Har qanday ishda mavzu bo'yicha adabiyotlar ro'yxati beriladi.

1) Notirik tabiat haqida talaba-o'quvchining tasavvurini kengaytiradigan, darsliklarga kiritilmagan yangi materiallar bilan tanishtiradigan keng ommaga mo'ljallangan va qiziqarli adabiyotlar ro'yxati taqdim etiladi.

2) O'quvchi bilimlarini chuqurlashtirishi uchun maxsus adabiyotlar ro'yxati keltiriladi. Shuning uchun ular alifbo tartibida joylashtiriladi.

Ko'rib turganimizdek, ma'lumot apparati ilmiy-ommabop kitobda ikkita vazifani bajaradi: u kitob mazmunini tushuntiradi, tizimga soladi va fanni kelgusida o'rganish yo'lini belgilaydi.

Shu erda ommaviy adabiyot va ommaviy o'quvchi xususida so'z yuritamiz.

Kitobshunoslikda ommaviy adabiyot keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan adabiyot deya ta'riflanadi va undan tor sohadagilar foydalanishmaydi. Uni ommaviy nashr bilan bir xil deb bo'lmaydi, chunki bunday nashrlar ko'plab nusxada chiqariladi.

Ommaviy o'quvchi kitoblarda shunday ta'riflanadi: savodli, lekin asarda yoritilgan bilim sohasi bo'yicha maxsus tayyorgarlikka ega bo'lmaganlar.

Ommaviy adabiyotning bir qismi bo'lgan ishlab chiqarish – texnikaviy adabiyotlarning o'quvchilari ham alohida guruhni tashkil etadi. Ular oliy yoki o'rta maxsus ta'lim bo'yicha diplomi va maxsus tayyorgarligi yo'q. Ommabop adabiyotlar ular uchun ishlab chiqarish malakasini oshirish, qishloq xo'jaligidagi yoki sanoat sohasida ilg'or tajribani o'zlashtirishlariga yordam beradi.

Ilmiy-ommabop adabiyotlar tarixi kitob bosish ixtiro qilinganidan ko'p asrlar muqaddam (Xitoyda mil. av. XII - X asrlardan, qadimiy Misrda mil. av. 2 minginchi yillikning) o'rtalarida boshlangan. O'rta Osiyoda Abu Nasr Farobiy (Ilmlarning kelib chiqishi va tasnifi) Abu Rayhon Beruniy (Mineralogiya), Abu Ali ibn Sino (Donishnoma, Tib Qonunlari) adabiyotshunos O. Sharofiddinov (Navoiy hayoti va ijodi) asarlari ilmiy-ommabop adabiyotlarning ayni namunalari bo'la oladi. O'zbekistonda ilmiy-ommabop adabiyotlarning nashr etilishi keyingi 60-70 yilda keng avj oldi. Respublikada bunday kitob va risolalar O'zbekiston, Fan, O'qituvchi, Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, O'zbekiston milliy ensiklopediyasida nashr ettirildi. Davlat ilmiy nashriyotlarida Fan haqida suhbatlar, Salomatlik – tuman boylik, Yosh faylasuflar kutubxonasi kabi turkumlarda ilmiy-ommabop adabiyotlar vaqti nashrlar sanaladi. Ilmiy-ommabop uslub ilmiy ma'lumotni, axborotni ommabop qilib

tushuntirishdir. Bunda ko‘proq ma’lum soha to‘g‘risida gapirilganda bu bo‘yicha mutaxassis bo‘lmagan kishilar nazarda tutiladi.[12;83]

Ilmiy-ommabop asar tili va uslubi. Ilmiy-ommabop adabiyotlar til va uslub jihatdan o‘ziga xos jihatlarga ega bo‘lib, asosan, ilmiy jihatdan aniq, ishonchli faktlar bilan to‘liq to‘ldirilgan, jumlar bir-biriga mantiqan bog‘langan, gaplar va matn tuzilishida badiiylikka yo‘l qo‘yilmagan holda bayon yo‘sinida ravon tushunarli bo‘ladi. Ilmiy-ommabop asarlarning ilmiyligi matnning faktlarga boyligi va isbotlanganligi, yangi ilmiy kashfiyotlardan va fikrlardan xabardor etish vazifasini bajarsa, uning ommabopligi esa mana shu ilmiylikni butun ommaga tushunarli tilda va uslubda etkazib berishdan iboratdir. Shuning uchun ham ilmiy-ommabop adabiyotlar ilmiy bilimlarni butun ommaga tarqatishda etakchi o‘rinni egallaydi. Ularning tarkibiga fanning muayyan sohasida mutaxassis bo‘lgan keng omma o‘rtasida fan va texnika yutuqlarini targ‘ibot qiluvchi barcha adabiyotlarni kiritish mumkin. Ilmiy-ommabop adabiyotning tili va uslubi haqida fikr yuritar ekanmiz, avvalo undagi to‘plangan fan haqidagi fikrlarni soddalashtirmasdan, bayoni tushunilishi qiyin bo‘lgan materiallar bilan murakkablashtirmasdan ketma-ketlikda tartiblash va tarkiblab berish lozim. Ilmiy-ommabop adabiyotlarni mustahkam bilim asosida chuqur o‘ylab chiqilgan reja tuzib olib yozish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, ilmiy-ommabop asarlarni yozishda albatta hujjatli materiallar keltiriladi, chunki ular bayonni aniq va ishonchli bo‘lishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy-texnikaviy adabiyot nashrlari. Ilmiy-texnikaviy adabiyotlar quyidagi turlarga bo‘linadi – axborotnomalar, ishlab chiqarish plakati.yo‘riqnomalar, ishlab-chiqarish tajribasi haqidagi ma’lumotlar.

Korxonalariga ishga keladigan xodimlar quyidagi umumiy tavsiyalarga rioya qilishlari kerak:

1. Korxonada ishlash qoidalari qanday?
2. Ularga qay yo‘sinda rioya qilish lozim?

3. Mazkur ishlab chiqarish yoki korxonada xususiyatlari nimadan iborat? - kabi axborotlarga muhtojlar. Turli **yo‘riqnomalar adabiyotlar** bunday masalalarga bag‘ishlangan. Ba’zi hollarda, bu – sexda, bo‘limda ichki tartib qoidalari, boshqa hollarda - qisqa tushuntirishlar berilgan yo‘riqnomalar (xavfsizlik texnikasi bo‘yicha qoidalar va boshq.).

Yangi tuzilmalarga, buyumlarga, yangi texnologik jarayonlarga, jihozlarga, ashyolarga bag‘ishlangan ishlab chiqarish-texnikaviy nashrlarning keng guruhi (kataloglar, prospektlar, chizmalar albomlari) **axboriy nashrlar** deb yuritiladi. So‘nggi yillarda axboriy nashrlar ommalashmoqda. Zamonaviy korxonalar tinimsiz yangi texnika bilan jihozlanmoqda, jihozlarni zamonaviylashtirilmoqda, ishlab chiqarishni majmuaviy mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish vositalari tatbiq etilmoqda.

Bunday sharoitda texnikaviy yangiliklar haqidagi axborot nihoyatda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Yo‘riqnoma adabiyotlar. Yo‘riqnoma nashrlarining ikkita asosiy turini ajratib ko‘rsatish mumkin: xavfsizlik texnikasi bo‘yicha va jihozlarni ishlatish bo‘yicha nashrlar.

Xavfsizlik texnikasi bo‘yicha yo‘riqnoma biror-bir mutaxassislik uchun tuziladi va uning ish xususiyatlarini aks ettiradi. Masalan, chilangarlar uchun yo‘riqnomalarda metallni ham me‘yoriy, ham katta tezlikli tartibda ish xavfsizligi qoidalari ko‘zda tutiladi, ish joyini tashkil etishga tegishli ko‘rsatmalar beriladi.

Xavfsizlik texnikasi bo‘yicha zamonaviy yo‘riqnoma, odatda, quyidagi bo‘limlardan iborat bo‘ladi:

- 1) xavfsizlik texnikasi bo‘yicha umumiy talablar (ishlab chiqarishda ish joyida);
- 2) mazkur mutaxassislik uchun maxsus talablar (ish boshlashdan avval, ish paytida, ish tugallangach).

Bunday nashrlar hajmi, odatda, 0,5 bosma taboqdan oshmaydi.

Jihozlarni ishlatish bo‘yicha yo‘riqnomalar hajm jihatidan kattaroq va mazmun jihatidan murakkabroqdir. Ularda mashinalarni tashish, yig‘ish, o‘rnatish, sozlash va ularni parvarishlash bo‘yicha ko‘rsatmalar, ya‘ni ishni samarali olib borishni kafolatlaydigan asosiy qoidalar jamlangan bo‘ladi.

Mashinalar, mexanizmlar va jihozlarning katta xilma-xilligi hozirgi davrida har doim ham hatto bitta soha uchun barcha holatlarda yaroqli yo‘riqnomani ishlab chiqish imkoniyati bo‘lmay qoldi. Masalan, qurilmalar uchun yo‘riqnomalarda umumiy ko‘rinishda quyidagi tavsifnomalar va talablar berilishi lozim: 1) qurilma vazifasi; 2) qurilmani tashish, ochish va tozalash; 3) qurilmani fundamentda o‘rnatish; 4) kinematik sxema ta‘rifi; 5) qurilma tuzilmasi va alohida qismlarining ta‘rifi; 6) qurilmani boshqarish va sozlash; 7) qurilmani parvarishlash; 8) pasport ma‘lumotlari.

Yo‘riqnomalar turlaridan biri – xotirachalar. Ularda, ko‘pincha, jihozlarni o‘rnatish, sozlash va ishlatish bilan bog‘liq masalalar butun majmui emas, balki muhim qismi beriladi.

Yo‘rig‘iy nashrlarda barcha materiallar jihozlarni ishlatish tartibini belgilovchi, me‘yoriy xarakterdagi (tavsiyaviy emas, balki bajarilishi shart) qoidalar ko‘rinishida bayon etiladi.

Zaruriy holatlarda bunday nashrlarda rasmlar keltiriladi. Ishlatish bo‘yicha yo‘riqnomalar hajmi ko‘rilayotgan mashinalar murakkabligiga bog‘liq va 1 dan 10-12 mualliflik tabog‘igacha bo‘ladi.

Axboriy adabiyotlar

Bunday turdagi nashrlar ishlab chiqarish xodimlarini texnika, texnologiya va ishni tashkil etish yangiliklari bilan tezkor tanishtirish uchun xizmat qiladi. Ular, ayniqsa,

tadqiqotchilarga, ratsionalizatorlarga, ilg'orlarga ishlab chiqarishni mukammallashtirish, boshqa korxonalarda tatbiq etilgan yangiliklarni o'z vaqtida joriy etish bo'yicha texnikaviy masalalarni hal etishga va bajarib bo'lingan vazifalarni shu tufayli hal etish uchun kuch va mablag'larni sarflamaslikka yordam beradi.

Bunday nashrlarning eng tarqalgani – ratsionalizatorlik takliflar broshyuralari va to'plamlari, texnikaviy varaqlar va boshqa nashrlar.

Axboriy adabiyotlar turlaridan biri – respublika va texnikaviy-iqtisodiy axborot sohaviy institutlari tomonidan chop etiladigan ilg'or ilmiy-texnikaviy va ishlab chiqarish tajribasi haqidagi broshyuralar. Odatda, bu amaliy ahamiyatga ega tadqiqotlar, ratsionalizatorlik takliflari, laboratoriyaviy tadqiqotlar mohiyati bayon etiladigan qisqa xabarlar to'plamlari. Broshyuralar tuzilmasi turlicha. Ba'zida, ular bir xil materiallarni, masalan, metall ishlab chiqarish qurilmalarini zamonaviylashtirish bo'yicha takliflarni, boshqa hollarda – sohaviy belgilar yoki ish turlari bo'yicha axborotni o'z ichiga oladi.

Ularda bayon qisqa olib boriladi, asosiy raqamiy ma'lumotlar, zaruriy hollarda – mazkur yangilik tatbiq etilgan joy nomi, uni qo'llash natijasi ko'rsatilgan chizmalar va sxemalar keltiriladi.

Ratsionalizatorlik takliflari to'plamlariga, odatda, ishlab chiqarish bir necha sohasi uchun ahamiyatli bo'lgan eng muhim takliflar kiritiladi.

Ilmiy-texnikaviy axborot to'plamlari – axboriy nashrlarning muhim turlaridan biri. Odatda, ular har oyda yoki ikki oyda bir marta chiqadi. Ularning vazifasi – ma'lum iqtisodiy manzilda, texnikaning muayyan sohasida texnikaviy axborotni olib borish. Bunday turdagi nashrlarda materiallar turlicha bo'ladi: ixcham axborotdan tortib, to 0,5 mualliflik tabog'i hajmidagi nisbatan katta maqolalargacha. Ularda turli xildagi ko'rgazmali materiallar, fotosuratlar, chizmalar, sxemalar, diagrammalar qo'llaniladi.

Axboriy adabiyotlarning boshqa turi – texnikaviy varaqlar. Bu eng tezkor axboriy nashrlar. Ularni ko'pincha seriyalab chiqariladi (ishlab chiqarish sohalari bo'yicha) va ularning har birida sohalararo ahamiyatga ega bo'lmagan ratsionalizatorlik takliflari ta'rifi keltiriladi. Texnikaviy varaqlar hajmlari taxminan 0,1- 0,25 mualliflik tabog'ini tashkil etadi.

Ishlab chiqarish yo'riqnomasi.

Ishlab chiqarish plakati ko'proq yo'rig'iy va axboriy tabiatga ega. Bu, masalan, ishchiga u yoki bu jihozni ishlatish, texnologik jarayonni olib borish yo'sini haqida so'zlovchi xavfsizlik texnikasi bo'yicha muhim qoidalar bo'lishi mumkin. Plakat, ko'pincha, ishchilar ilg'or tajribasini ochib beradi.

Ishlab chiqarish plakatining asosiy shakli uning qo'llanilishi bilan belgilanadi. Bu, odatda, sexda, e'lonlar burchagida, klubda osib qo'yiladigan nisbatan katta qog'oz varag'i. Plakat matni ixcham bo'lishi, katta shrift bilan terilishi, rasmlari rangli,

betakror va imkon qadar tushunarli bo'lishi, barcha tasviriy unsurlarining tuzilmasi oddiy, aniq, sarlavhalari mohirona tuzilgan va joylashtirilgan bo'lishi lozim.

Har bir plakat aniq ma'lum o'quvchiga atalgan bo'lishi lozim. Duradgor, chilangar, qishloq mexanizatori, sut sog'uvchi – har biri o'z plakatida ishning muhim maydoni haqida eslatuvchi, mehnat ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan, yangi, ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirish yo'sini haqidagi foydali ma'lumotlarni, aniq maslahatni, yo'riqni olishi lozim. Agar plakatlar yordamida murakkab, majmuaviy mavzuni yoritish zarurati tug'ilsa, plakatlar mavzuviy to'planadi va ularning har birida bitta qandaydir masala ko'tariladi.

Har bir alohida mavzu shunday ishlab chiqilishi lozimki, unda o'quvchiga ikirchikirlarsiz, ikkinchi darajali detallarsiz eng muhim, xususiyatli tomonlari keltirilishi lozim. Butun material tushunarli tarzda berilishi, plakatda hikoya va ko'rgazma, matn va rasmlar hamohang bo'lishi lozim.

Korxonada ishga olingan xodimlar umumiy tavsiyalargalarga qay yo'sinda rioya qilish lozim, mazkur ishlab chiqarish yoki korxonada xususiyatlari nimadan iborat va hokazo axborotlarga muhtoj. Turli yo'rig'iy adabiyotlar bunday masalalarga bag'ishlangan. Ba'zi hollarda, bu – sexda, bo'limda ichki tartib qoidalari, boshqa hollarda – qisqa tushuntirishlar berilgan yo'riqnomalar (xavfsizlik texnikasi bo'yicha qoidalar va boshq.).

Xulosa va natijalar

Ilmiy-texnikaviy adabiyotlar tili va uslubidagi o'ziga xosliklar.

Ilmiy-texnikaviy adabiyotlarning asosiy turlari – yo'rig'noma, axboriy, ishlab-chiqarish tajribasi haqida, ishlab chiqarish plakati.

Yangi tuzilmalarga, buyumlarga, yangi texnologik jarayonlarga, jihozlarga, ashyolarga bag'ishlangan ishlab chiqarish-texnikaviy nashrlarning keng guruhi (kataloglar, prospektlar, chizmalar albomlari) axboriy nashrlar deb yuritiladi. So'nggi yillarda axboriy nashrlar ommalashmoqda. Zamonaviy korxonalar tinimsiz yangi texnika bilan jihozlanmoqda, jihozlarni zamonaviylashtirilmoqda, ishlab chiqarishni majmuaviy mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish vositalari tatbiq etilmoqda. Bunday sharoitda texnikaviy yangiliklar haqidagi axborot nihoyatda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Yo'riqnomalar adabiyotlar

Yo'riqnomalar nashrlarning ikkita asosiy turini ajratib ko'rsatish mumkin: xavfsizlik texnikasi bo'yicha va jihozlarni ishlatish bo'yicha nashrlar.

Xavfsizlik texnikasi bo'yicha yo'riqnomalar biror-bir mutaxassislik uchun tuziladi va uning ish xususiyatlarini aks ettiradi. Masalan, chilangarlar uchun yo'riqnomalarda metallni ham me'yoriy, ham katta tezlikli tartibda ish xavfsizligi qoidalari ko'zda tutiladi, ish joyini tashkil etishga tegishli ko'rsatmalar beriladi.

Xavfsizlik texnikasi bo'yicha zamonaviy yo'riqnoma, odatda, quyidagi bo'limlardan iborat bo'ladi:

- 1) xavfsizlik texnikasi bo'yicha umumiy talablar (ishlab chiqarishda ish joyida);
- 2) mazkur mutaxassislik uchun maxsus talablar (ish boshlashdan avval, ish paytida, ish tugallangach).

Bunday nashrlar hajmi, odatda, 0,5 bosma taboqdan oshmaydi.

Jihozlarni ishlatish bo'yicha yo'riqnomalar hajm jihatidan kattaroq va mazmun jihatidan murakkabroqdir. Ularda mashinalarni tashish, yig'ish, o'rnatish, sozlash va ularni parvarishlash bo'yicha ko'rsatmalar, ya'ni ishni samarali olib borishni kafolatlaydigan asosiy qoidalar jamlangan bo'ladi.

Mashinalar, mexanizmlar va jihozlarning katta xilma-xilligi hozirgi davrida har doim ham hatto bitta soha uchun barcha holatlarda yaroqli yo'riqnomani ishlab chiqish imkoniyati bo'lmay qoldi. Masalan, qurilmalar uchun yo'riqnomalarda umumiy ko'rinishda quyidagi tavsifnomalar va talablar berilishi lozim: 1) qurilma vazifasi; 2) qurilmani tashish, ochish va tozalash; 3) qurilmani fundamentda o'rnatish; 4) kinematik sxema ta'rifi; 5) qurilma tuzilmasi va alohida qismlarining ta'rifi; 6) qurilmani boshqarish va sozlash; 7) qurilmani parvarishlash; 8) pasport ma'lumotlari.

Yo'riqnomalar turlaridan biri – «xotirachalar». Ularda, ko'pincha, jihozlarni o'rnatish, sozlash va ishlatish bilan bog'liq masalalar butun majmui emas, balki muhim qismi beriladi.

Yo'rig'iy nashrlarda barcha materiallar jihozlarni ishlatish tartibini belgilovchi, me'yoriy xarakterdagi (tavsiyaviy emas, balki bajarilishi shart) qoidalar ko'rinishida bayon etiladi.

Zaruriy holatlarda bunday nashrlarda rasmlar keltiriladi. Ishlatish bo'yicha yo'riqnomalar hajmi ko'rilayotgan mashinalar murakkabligiga bog'liq va 1 dan 10-12 mualliflik tabog'igacha bo'ladi.

Ilmiy-ommabop adabiyotlarni tahrir qilishning o'ziga xosligi

Ilmiy-ommabop asarni tahrir qilishda, ilmiy matnni va ommabop nutq oldiga qo'yiladigan talablar, til vositalarini tanlash va tarkiblash tamoyillari, qiziqtiruvchanlik va aniqlik, ilmiylik va ommaboplik, sintaktik-kompozitsion, bayon yo'sini, leksik-frazeologik vositalarning qo'llanilishi asosida o'qib chiqib, ilmiy uslub va uning ilmiy-ommabop ko'rinishi uchun xos bo'lgan uslubiy-lisoniy jihatlari o'rganiladi.

Ilmiy-ommabop asarning ustida ishlash, uning tahlili va tahriri jarayonida Fan va turmush jurnali misolida matnlar bilan tanishib chiqdik. Jurnal ilmiylik va ommaviylik jihatidan qo'yilgan talablarga javob bera oladi. Chunki undagi har bir ma'lumotning fanga doir materiallar bilan boyligi, faktik jihatdan aniqligi va ishonchligi jihatidan mulohazalarning ilmiyligi, bayonning ommabopligi, qiziqarli fikrlar bilan to'liqligi, mukammal va to'liq ko'rsatib berilganidadir. Jurnal dizayni, har bir sahifaning joylashish tartibi va rasmlarning matnga mos tartibda berilishi ham uyg'un holda bir-

birini to'ldiradi. Lekin shu jihatdan, Guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi, deganlaridek, matn bilan tanishib, uni o'qib chiqsak, ba'zi bir kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Masalan, Ro'yxatga yangi kiritilgan degan maxsus qayd oilalar tarkibidagi o'zgarishlarni aks ettirgan. Mana shu gapda ...qayd oilalar bo'lmaydi, balki ...qayd qilingan oilalar yoki yozib qoldirilgan tartibda berilishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. К вопросу об особенностях редактирования текста произведения научной литературы. Потапова Н.В. Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2008. № 2. С. 125-131.
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18318026>

2. Особенности редактирования научно-популярной литературы для детей. Петрова Л.И., Лещинская А.Ю. Труды БГТУ. Серия 4: Принт- и медиатехнологии. 2019. № 2 (225). С. 84-88.
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41467528>

3. Основные проблемы редактирования научной литературы Михайлова я.г. В сборнике: Современные тенденции и технологии развития потенциала регионов. Сборник статей Национальной научно-практической конференции. 2019. С. 215-219.

4. Редактирование научно-технической литературы Петрова Л.И. тексты лекций по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-47 01 01 "Издательское дело" / Минск, 2010. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36539623>

5. Стилистика и редактирование искусствоведческих работ. Осипова В.Д. учебное пособие / Омск, 2016.19

6. Редакторская подготовка научных изданий Курс лекций для студентов специальности 1-47 01 01 "Издательское дело" / Минск, 2012.

7. Литературное редактирование. Голуб И.Б. Учебник и практикум / Сер. 58 Бакалавр. Академический курс. (2-е изд., испр. и доп) Москва, 2019.

8. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27637499>

9. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21407568>

10. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27637499>

11. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41251075>. Литературное редактирование. Учебник и практикум. Голуб И.Б. 2000-2024.

12. Қўнғуров Р., Бегматов Э., Тожиев Ё. Нутқ маданияти ва услубият асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1992. Б. 82-86

13. Эгамбердиева Ф.О., Эгамбердиева Ш.Д. Илмий-оммабоп адабиётлар тили, услуби ва тахрири. Услубий қўлланма. Т.: Университет. 2020. Б. 60.